

Uma contribuição para melhorar a acurácia no cálculo exato dos modos de vibrar de alta ordem no modelo de viga de Timoshenko

Candidato: Afonso Willian Nunes - afonso.willian@unesp.br

Orientador: Samuel da Silva - UNESP - samuel.silva13@unesp.br

Palavras-chave: redução de modelos, simetrias de Lie, viga de Timoshenko, propagação de ondas elásticas.

Motivação da dissertação

As simetrias de Lie representam uma forma bem efetiva de realizar transformações em equações diferenciais que permitem reduzir, simplificar e lineariza-las, preservando as soluções e leis de conservação dos sistemas físicos como invariantes (OLVER, 1986). Para equações diferenciais ordinárias (EDOs) as simetrias atuam no mapeamento destas equações em novos domínios de ordem reduzida, enquanto que para as equações parciais (EDPs) o mesmo procedimento implica na redução do número de coordenadas necessárias para a descrição do domínio (BLUMAN; KUMEI, 1989; OLIVERI, 2004). Dentre as diversas contribuições das simetrias de Lie na solução de problemas de engenharia, disponíveis na literatura, destacam-se algumas aplicações recentes nas áreas de dinâmica, vibrações e mecânica dos fluidos (BASQUEROTTO et al., 2019; KUMAR et al., 2018; REHMAN; MALIK, 2019). Os trabalhos desenvolvidos, na grande maioria, buscam reescrever as equações em subespaços simplificados, possibilitando a obtenção de soluções analíticas ou melhor adequando-as a solução por métodos numéricos.

Nas últimas décadas, observou-se um crescente interesse no estudo de fenômenos vibratórios, tornando esta uma área de grande importância na engenharia e essencial para, por exemplo, o desenvolvimento de projetos mecânicos, construção de estruturas redutoras de vibrações e monitoramento da integridade estrutural (EBRAHIMI, 2011; SILVA et al., 2008; BAO; GUYOMAR; LALLART, 2017). Apesar do grande avanço notado neste campo, ainda observa-se a necessidade do desenvolvimento de métodos para melhor avaliar problemas com aproximações numéricas em altas frequências, como modos de vibrar de alta ordem (GONÇALVES; PELOW; BRENNAN, 2018). Nestes casos, especialmente em situações mais complexas, soluções analíticas são custosas e aproximações via métodos numéricos têm gerado erros significativos ou exigido malhas muito refinadas, em função dos pequenos comprimentos de onda, aumentando demasiadamente o custo computacional de processamento.

Em meio ao grande número de modelos para a descrição de propagação de ondas em estruturas, destacam-se as contribuições do modelo de Timoshenko para vibrações transversais em vigas. Neste, os efeitos da deformação cisalhante e rotação da viga em relação a linha neutra são considerados, tornando o modelo mais acurado para a descrição de modos de alta frequência em comparação ao de Euler-Bernoulli (TIMOSHENKO, 1921; BOTTEGA, 2015). Por apresentar hipóteses mais realistas, as soluções do modelo da viga de Timoshenko são usualmente obtidas via procedimentos numéricos. Dessa forma, através do comprovado poder de redução das simetrias de Lie em equações diferenciais, propõe-se nesta dissertação um estudo original das possíveis transformações de simetrias que podem ser admitidas no cálculo dos modos de vibrar de alta ordem, dando enfoque ao caso da viga de Timoshenko. Busca-se determinar as reduções de ordem que possibilitem a obtenção analítica das soluções em diferentes condições com mais acurácia ou que permitam a descrição de domínios mais apropriados à aplicação de procedimentos numéricos.

Objetivos

Propõe-se o estudo das simetrias de Lie no modelo de viga de Timoshenko como um mecanismo para a redução de ordem e simplificação no cálculo da solução de forma analítica ou numérica em altas frequências, como, por exemplo, através de malhas menos refinadas, desenvolvidas em subespaços mais adequados.

Simetrias de Lie da viga de Timoshenko

A existência de simetrias de Lie em dado sistema está ligada à validade do Primeiro Teorema Fundamental de Lie aplicado à equação diferencial, mostrado na eq. (1), onde \mathcal{X} é o gerador de simetrias e \mathcal{U} o operador, desenvolvido até a ordem k da equação (OLVER, 1986):

$$(\mathcal{X} + \mathcal{U}^{(k)})\mathcal{F} = 0. \quad (1)$$

O modelo da viga de Timoshenko é descrito pelo sistema de equações diferenciais parciais (2), onde $u(x,t)$ é o deslocamento transversal e $\Phi(x,t)$ o ângulo de rotação da seção transversal da viga (INMAN, 2013; BOTTEGA, 2015):

$$\begin{aligned} \rho A \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x,t) - \frac{\partial}{\partial x} \left[AG\kappa \left(\frac{\partial}{\partial x} u(x,t) - \Phi(x,t) \right) \right] &= 0, \\ \rho I \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Phi(x,t) - EI \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Phi(x,t) - AG\kappa \left(\frac{\partial}{\partial x} u(x,t) - \Phi(x,t) \right) &. \end{aligned} \quad (2)$$

sendo x a variável espacial independente, t o tempo, ρ a densidade da viga, A a área da seção transversal, G o módulo de cisalhamento, κ o coeficiente de Timoshenko, E o módulo de Young e I o momento de inércia de área. Aplicando o Teorema de Lie neste sistema oito geradores de simetria podem ser obtidos, formados pelas funções infinitesimais ξ e η , mostrados na Tab. 1.

Tabela 1 – Geradores de simetria da viga de Timoshenko.

	\mathcal{X}_1	\mathcal{X}_2	\mathcal{X}_3	\mathcal{X}_4	\mathcal{X}_5	\mathcal{X}_6	\mathcal{X}_7	\mathcal{X}_8
ξ_x	0	0	1	0	0	0	0	0
ξ_t	0	0	0	1	0	0	0	0
η_u	1	t	0	0	x	xt	u	$\frac{x^2}{2}$
η_Φ	0	0	0	0	1	t	Φ	x

Através dos geradores de simetria apresentados, diversos métodos de redução de ordem podem ser aplicados ao sistema, como os métodos da Substituição Direta e dos Invariantes Característicos, fundamentando a proposição de mapeamento das equações em novos domínios. Basicamente, este será o procedimento que se pretende estudar e implementar durante esta dissertação de mestrado e que é ilustrado na plano de trabalho a seguir.

Plano de trabalho

Este projeto de pesquisa tem seu cronograma dividido em 5 etapas realizadas ao longo de 24 meses, cujo plano de execução é mostrado em trimestres na Tab. 2. Não se inclui aí o cumprimento dos créditos.

1. Revisão da literatura sobre aplicações das simetrias de Lie em problemas de propagação de ondas, com enfoque em procedimentos de redução de ordem. Apesar do modelo da viga de Timoshenko ser amplamente utilizado e de difícil solução, não foram encontrados trabalhos envolvendo a metodologia de redução por simetria que é proposta neste projeto.
2. Cálculo das simetrias de Lie para a viga de Timoshenko, compreendendo o estudo das leis de conservação e propriedades invariantes através das transformações de simetrias propostas. Observa-se que a abordagem via simetrias de Lie em problemas de propagação de ondas constitui uma sequência natural dos trabalhos desenvolvidos pelo discente durante 24 meses de iniciação científica com bolsa FAPESP, a partir dos quais desenvolveu-se uma notação matemática consistente e mais acessível à aplicações na engenharia, baseada em autores de referência na área como Olver (1986) e Bluman e Kumei (1989).
3. Descrição das reduções convenientes obtidas e solução do modelo da viga de Timoshenko através de métodos analíticos e numéricos para o sistema transformado. Nesta etapa, uma abordagem interessante é propor um subespaço simplificado, calculado através da simetrias de Lie cuja transformação possa ser aplicada de maneira direta e prática, sem requisitar domínio da teoria de Lie.

Este procedimento encontra-se descrito pelos autores para a viga de Euler-Bernoulli no trabalho¹ aceito e apresentado no COBEM 2019, cujo domínio transformado permitiu descrever as soluções em subespaços suaves, onde métodos como o dos elementos finitos poderiam apresentar malhas grosseiras e ainda serem acurados no cálculo de modos de alta frequência, implicando em reduções de tempo computacional.

4. Estudo e aplicação das transformações propostas em situações complexas, como estruturas periódicas ou ainda combinações de condições de contorno diversas, com o objetivo de redução de esforço computacional na resolução desses problemas e obtenção de melhor acurácia nas aproximações de expressões exatas. Pretende-se realizar esta etapa durante um estágio de pesquisa no exterior, sendo supervisionado pelo Prof. Jean-Mathieu Mencik, no instituto INSA Centre Val de Loire, em Blois, França.
5. Análise dos resultados, submissão de um artigo em periódico contendo o procedimento desenvolvido e avaliação de outras situações válidas para o método, como proposta para trabalhos futuros.

Tabela 2 – Cronograma de Execução em Trimestres (T)

Etapa	T1 - 2020	T2 - 2020	T3 - 2020	T4 - 2020	T1 - 2021	T2 - 2021	T3 - 2021	T4 - 2021
1	•	•						
2		•	•	•				
3			•	•	•			
4					•	•		
5							•	•

Referências

- BAO, B.; GUYOMAR, D.; LALLART, M. Vibration reduction for smart periodic structures via periodic piezoelectric arrays with nonlinear interleaved-switched electronic networks. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 82, p. 230 – 259, 2017. ISSN 0888-3270.
- BASQUEROTTO, C. H. C. C. et al. Moving frames for Lie symmetries reduction of nonholonomic systems. *Acta Mechanica*, v. 230, n. 8, p. 2963–2978, Aug 2019. ISSN 1619-6937. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s00707-019-02445-4>>.
- BLUMAN, G. W.; KUMEL, S. *Symmetries and Differential Equations*. New York: Springer, 1989. (Applied Mathematical Sciences 81). ISSN 0066-5452.
- BOTTEGA, W. J. *Engineering Vibrations*. [S.l.]: CRC Press, 2015. ISBN 1439830355.
- EBRAHIMI, F. *Advances in Vibration Analysis Research*. [S.l.]: IntechOpen, 2011. ISBN 9533072091.
- GONÇALVES, P. J. P.; PEPLOW, A.; BRENNAN, M. J. Exact expressions for numerical evaluation of high order modes of vibration in uniform Euler-Bernoulli beams. *Applied Acoustics*, v. 141, p. 371 – 373, 2018. ISSN 0003-682X. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X1830149X>>.
- INMAN, D. J. *Engineering Vibration (4th Edition)*. [S.l.]: Pearson, 2013. ISBN 978-0132871693.
- KUMAR, V. et al. Lie symmetry based-analytical and numerical approach for modified Burgers-KdV equation. *Results in Physics*, v. 8, p. 1136 – 1142, 2018. ISSN 2211-3797.
- OLIVERI, F. Lie symmetries of differential equations: direct and inverse problems. *Note di Matematica*, v. 23, n. 2, p. 195–216, 2004.
- OLVER, P. J. *Applications of Lie groups to differential equations*. New York: Springer, 1986. (GMT 107).
- REHMAN, K. U.; MALIK, M. Y. On Lie symmetry mechanics for Navier–Stokes equations unified with non-Newtonian fluid model: A classical directory. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Elsevier BV, v. 535, p. 122469, dec 2019.
- SILVA, S. da et al. Structural damage detection by fuzzy clustering. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 22, n. 7, p. 1636 – 1649, 2008. ISSN 0888-3270. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327008000034>>.
- TIMOSHENKO, S. P. LXVI. on the correction for shear of the differential equation for transverse vibrations of prismatic bars. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, Informa UK Limited, v. 41, n. 245, p. 744–746, may 1921.

¹<<https://www.dropbox.com/s/zcv2tzxja14pghs/COBEM.2019.pdf?dl=0>>